

El Sector Agrario: Prioridad de Panamá en tiempos de coronavirus

Por: Manuel Quintero A.
Abogado-Investigador

Entre los problemas actuales y más críticos del sector agropecuario según el resumen identificado como Panamá Vision 2050 se tienen los siguientes:

- a) **La falta de políticas de estado y programas eficientes que promuevan la modernización del sector.**
- b) **El manejo desordenado de las importaciones.**
- c) **La excesiva dependencia del apoyo estatal en varios productos.**
- d) **La falta de transferencia tecnológica para el manejo de productos.**
- e) **La baja competitividad del sector, en el que predomina la producción con bajo valor agregado.**
- f) **La ausencia de una banca de fomento.**
- g) **Los altos costos del transporte y la logística, y los retrasos en la implantación de la Cadena de Frío.**

Panamá Vision 2050, fue auspiciado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Senacyt), coordinado por la Asociación de Ejecutivos de Empresas (APEDE), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).

La agricultura y la ganadería, así como toda industria que derive de esta, se ha visto abandonada por los gobiernos que no han prestado el valor e importancia de desarrollar el sector.

En este año 2020, nos apalea la más contagiosa pandemia de los últimos tiempos, el confinamiento de las personas, la paralización de las industrias, incluyendo en gran parte las actividades agrícolas que se ven afectadas, ante las irregularidades, producto de las políticas implementada por este gobierno y el resto del mundo por controlar la pandemia, efectos y los posibles contagios. La preocupación de todo gobierno en estos momentos es la salud y sus sistemas, (hospitales, personal, medicinas, tecnología médica, etc.) no obstante la pandemia causada por el covid-19 ha golpeado muchas otras actividades necesarias para el mundo civilizado, entre estas la cadena de valor alimentaria.

La citada documentación Panamá Visión 2050 es asertiva cuando percibe los problemas medulares del sector agropecuario. Lo cierto es que al día de hoy y subsiguientes después de la crisis del coronavirus, las propuestas contenidas en Panamá Visión 2050, se han transformado en una necesidad imperante para paliar las carencias alimentarias que se avecinan producto de la crisis mundial.

El objetivo principal en desarrollar el sector agropecuario a nivel óptimo es la sostenibilidad del mismo, respetando el medio ambiente y brindándole a la sociedad la seguridad alimentaria.

Elaborar una estrategia de rescate para el sector agropecuario se convirtió en una necesidad por encima de algunos asuntos nacionales, es obligación del estado garantizar la alimentación de los nacionales, es un **Derecho Humano** que conlleva proteger el preciado **Derecho Universal** a la vida, constituye un deber promovido por los estados y las organizaciones internacionales del mundo incluyendo a Panamá.

Puntos fundamentales de estrategias de rescate para fomentar el desarrollo del sector agrícola es la alianza Público-Privada y la Modernización.

La alianza Público-Privada, de ideal importancia para fomentar el desarrollo agropecuario, es necesario que las propuestas se mantengan acordes con las de Chiriquí y Azuero 2025, toda vez que son las regiones mejor vinculadas al desarrollo de este sector. La política gubernativa debe enfocarse en desarrollar estas regiones con el fin de fortalecer el sector agropecuario localmente, la educación a los productores, agricultores y ganaderos es fundamental, sobre todo en el conocimiento de la agrotecnología y AgTech. La creación de un centro bancario agropecuario y ganadero es considerado de importante necesidad a fin de descentralizar el sector y su consecuente financiamiento con nuevas ofertas bancarias y crediticias como (fintech, Blockchain, Bitcoin). Crear zonas francas y de logísticas portuarias a fin de fortalecer el comercio de las regiones centrales y occidentales, zonas estratégicas como Divisa en Herrera,

gozan de un potencial desarrollo que beneficia a los productores de la regiones de provincia centrales, generaría miles de empleos a lo largo de la cadena de valor, principalmente para las provincias de Herrera y Los Santos.

La modernización de los procesos de producción y la aplicación de recursos tecnológicos para lograr una mejor producción dirigida al control de calidad e inocuidad, con prelación en la conservación del medio ambiente es fundamental. Es oportuno innovar con motivo de la urgencia alimentaria que nos aqueja, la inteligencia artificial como medio para predecir las condiciones climáticas están siendo evaluadas en algunos países, sabemos que los factores climáticos son cruciales para algunas industrias agrícolas. Su aplicación beneficiaría la creatividad de los productores, granjeros y campesinos a la hora de tomar decisiones para cultivar y cosechar.

Los drones resultan de uso técnico para el reconocimiento topográfico, siendo utilizados en el campo minero y de la construcción privilegiadamente, sin embargo en la agricultura es de gran utilidad sobre todo para las inspecciones, monitoreo, captación de datos relacionado con la producción y ubicación de agua.

Los vehículos no tripulados o autónomos para sembrar, cosechar, arar, regadíos son de importancia relevante para estos tiempos.

La tecnología blockchain es de múltiple ayuda, para el registro de trazabilidad del producto, control de calidad, procedencia del mismo y prevención de contaminación alimentaria. La tecnología blockchain está demostrando su fortaleza por su carácter inmutable y descentralizado, es un recurso formidable para localizar los productos y sus procedencias, calidad e inocuidad.

La tecnología nos ayuda a reducir posibilidades de errores, los efectos de una contaminación alimentaria serían desastroso en estos tiempos, nos corresponde mejorar el sector, garantizando el control de la comida del campo a la mesa del consumidor, una mejor alimentación garantiza mayor resistencia en la población contra los ataques del coronavirus. Se está demostrando que el virus busca víctimas débiles con defensas mínimas o que estén sufriendo de alguna enfermedad, si la población no goza de una alimentación adecuada, estaríamos enfrentando otra crisis, una de tipo alimentaria. Otro factor es que existen poblaciones que mantendrán un estado de salud bueno, ellos necesitan una buena alimentación, la política de gobierno debe estar concentrada en permitir que toda persona aceptablemente sana debe estar nutricionalmente alimentada.